

ЕНТОМОФАГИ ПОПЕЛИЦІ КРОВ'ЯНОЇ (*ERIOSOMA LANIGERUM* HAUSMANN) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Тодосійчук Ігор В'ячеславович

аспірант

Уманський національний університет, м. Умань, Україна

ORCID: 0009-0003-3243-7450

todosisigor21@gmail.com

Крикунов Ігор Володимирович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Уманський національний університет, м. Умань, Україна

ORCID: 0000-0002-8795-2535

kiv1000@ukr.net

У статті представлені дослідження видового складу ентомофагів *Eriosoma lanigerum* Hausmann Правобережного Лісостепу України. Вона надає інформацію про природних ворогів, яких можна потенційно використати для біологічного контролю в інтегрованих системах захисту яблуневих насаджень від попелиці кров'яної. Дослідження проводили впродовж 2023–2025 рр. у навчально-дослідних насадженнях зимових сортів яблуні Уманського національного університету з кінця березня і до кінця жовтня. Сорти: Джонаголд, Айдаред, Ренет Симиренко, Голден Делішес. Підщепа М–9. Щільність садіння – 2×5 м та 2×4 м. З кожного сорту яблуні щотижня відбирали по п'ять колоній кров'яної попелиці. Вибір зразків проводили між 9:00 та 16:00. Об'єм вибірки зразка складався з 30-сантиметрової ділянки гілки, що містив колонію попелиці. Виявлено, що в агроценозі яблуневого саду чисельність попелиці кров'яної регулюють дванадцять видів ентомофагів, зокрема одинадцять хижих видів: *Anthocoris nemorum* L., *Himacerus apterus* Fabr., *Atractotomus mali* Meyer-Dur, *Adalia bipunctata* L., *Coccinella septempunctata* L., *Coccinella quinquepunctata* L., *Propylaea quatuordecimpunctata* L., *Chrysopa carnea* Steph., *Chrysopa perla* L., *Syrphus ribesii* L., *Syrphus balteatus* De G. та один вид паразитичної комахи – *Aphelinus mali* Haldeman. Загальна чисельність зоофагів у роки досліджень становила в середньому – 0,21 екземпляра на одну колонію кров'яної попелиці. Серед хижих комах найпоширенішою була родина *Coccinellidae*, яка в агроценозі яблуневих насаджень у період досліджень була представлена чотирма видами. Питома вага родини *Coccinellidae* від загальної чисельності зоофагів становила 80,6 %, а домінуючим видом було *Coccinella septempunctata* L. – 28,4 %. На попелиці кров'яній виявлений лише один вид паразитичної комахи – *Aphelinus mali* Haldeman, рівень заселення ним попелиці кров'яної коливався від 0,7 до 16,2 %. Відмічено два періоди активності паразита, при цьому перший припадав на червень, а другий – на серпень–вересень. Особини попелиці кров'яної, що знаходилися на периферії колонії, у порівнянні з особинами в її центральній частині, були заселені афелінусом у 7–9 разів частіше. Не встановлено жодних ознак заселення *Aphelinus mali* Haldeman особин кров'яної попелиці, які вже знаходилися на кореневій системі дерев яблуні. На підставі отриманих результатів виявлено дванадцять видів природних ворогів попелиці кров'яної, яких можна потенційно використати для біологічного контролю в інтегрованих системах захисту яблуневих насаджень у Правобережному Лісостепу України.

Ключові слова: *Eriosoma lanigerum* Hausmann, біологічний контроль, ентомофаги, хижі комахи, паразитичні комахи.

DOI <https://doi.org/10.32782/agrobio.2025.4.12>

Вступ. Суттєвим резервом збільшення виробництва продукції плодівництва є застосування інтегрованих систем захисту (Absatarova et al., 2017; Yanovskyi, 2025), які нажалі, найчастіше реалізуються через використання різноманітних хімічних засобів. Однак, вирощування плодівних насаджень на фоні високого рівня використання пестицидів, призводить не лише до збільшення пестицидного навантаження на довкілля, але й до порушення рівноваги у співвідношенні фітофагів і ентомофагів, та зменшення впливу корисної ентомоакарифауни на регуляцію чисельності шкідників багаторічних насаджень (Asante, 1997; Mathulwe et al., 2023)

Попелиця кров'яна *Eriosoma lanigerum* Hausmann (Hemiptera: Aphididae) є одним з найпоширеніших та економічно вагомим шкідників *Malus domestica*

(Borkh.) та інших видів родів *Malus*, *Crataegus*, *Sorbus*, *Cotoneaster* та *Pyracantha* (Adhikari, 2022; Favret, 2025). Родом з Північної Америки, вона наразі зустрічається у всіх країнах, де вирощують яблуневі насадження (Blackman et al., 2006; EPPO, 2025).

Під час свого живлення попелиця викликає гіпертрофічне галоутворення на надземній частині дерев та кореневій системі (Dudnik, 2011). Це може обмежувати сокорух та розривати тканини рослин, що в свою чергу забезпечує додаткові місця для живлення та сприяє поширенню грибкових захворювань (Yanovskyi, 2021; Yanovskyi et al., 2021). При заселенні дерев попелицею кров'яною, їх ріст послаблюється, плоди змінюють форму, суттєво знижується зимостійкість, морозостійкість та врожайність; при силь-

ному пошкодженні спостерігається загибель рослин (Yanovskyi, 2016).

Низка українських (Absatarova et al., 2017; Yanovskyi, 2016) та закордонних (Alins et al., 2023; G'aniyev, 2022; Ivanov, 2024) вчених, відмічаючи активне заселення попелицею кров'яною насаджень яблуні в останні 10–12 років, підкреслюють, що найвагомими чинниками, які зумовили це явище, є порушення природного контролю чисельності популяції фітофага, що пов'язане як зі зміною абіотичних і біотичних чинників, так і зі змінами в системах захисту культури.

Крім того науковці наголошують, що попелиця кров'яна є кормовою базою для багатьох видів ентомофагів, і тому біологічний контроль може бути одним із шляхів стримування чисельності шкідника нижче рівня економічного порогу шкідливості (Bergh et al., 2016; Damavandian et al., 2007; Nicholas et al., 2005).

Біологічний контроль регуляції чисельності фітофагів передбачає використання їх природних ворогів – хижаків, паразитів та патогенів (Gerber et al., 2016; Gontijo et al., 2012). Варто відмітити, що біологічний метод, який здатний ефективно регулювати чисельність популяцій шкідників, не має негативного впливу на довкілля та якість продуктів харчування (Kumar et al., 2024).

Як відмічено вище, незважаючи на те, що хімічний метод регуляції чисельності фітофагів є найбільш ефективний, він потенційно небезпечний для природного балансу екосистем агроценозів та біосфери в цілому. А зниження ризиків негативного впливу систем захисту агроценозів від фітофагів можливий саме за рахунок їх біологічного контролю. Саме тому, вивчення природних ворогів фітофагів як потенційних агентів біологічного методу регуляції чисельності шкідників в яблуневих насадженнях є актуальним (Oberemok et al., 2025; Quarrell et al., 2017).

Зважаючи на економічне значення попелиці кров'яної, проведено значний обсяг дослідницьких робіт з вивчення її біології, екології, динаміки популяцій та способів контролю чисельності за рахунок використання інсектицидів, стійких сортів, підщеп та природних ворогів (Heunis et al., 2006; Khan et al., 2015; Lordan et al., 2015; Sandanayaka et al., 2005; Singh et al., 2016).

Науковці відмічають, що в природних умовах чисельність *Eriosoma lanigerum* Hausmann у світі регулюють 85 видів хижих комах, п'ять видів перетинчастокрилих ендопаразитів, два види ектопаразитичних Ascarid, сім видів грибових патогенів та один вид ентомопатогенної нематоли (Asante, 1997; Asante et al., 2011; Todosiichuk et al., 2025).

Незважаючи на значну роботу ентомологів різних країн світу з вивчення ентомофагів та патогенів попелиці кров'яної, в Україні, зокрема у Правобережному Лісостепу, не було проведено жодного дослідження видового складу природних ворогів *Eriosoma lanigerum* Hausmann. Це ускладнює проведення робіт з добору та використанню ефективних біологічних засобів захисту (Todosiichuk et al., 2025).

У цій статті представлені дослідження видового складу ентомофагів *Eriosoma lanigerum* Hausmann Пра-

вобережного Лісостепу України. Вона надає інформацію про природних ворогів, яких можна потенційно використати для біологічного контролю в інтегрованих системах захисту яблуневих насаджень від попелиці кров'яної.

Метою досліджень є вивчення видового складу ентомофагів які здатні регулювати чисельність *Eriosoma lanigerum* Hausmann для удосконалення комплексних програм біологічного контролю цього шкідника в умовах Правобережного Лісостепу України.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками (Pokozić et al., 2010; Southwood et al., 2000) впродовж 2023–2025 рр. у навчально-дослідних насадженнях зимових сортів яблуні Уманського національного університету. Сорти: Джонаголд, Айдаред, Ренет Симиренко, Голден Делішес. Підщепа М–9. Щільність садіння – 2×5 м та 2×4 м. Насадження знаходилися під пестицидним навантаженням, яке включало 3-кратне обприскування інсектоакарицидами та 4-кратне обприскування фунгіцидами щорічно.

Дослідження ентомофагів кров'яної попелиці проводили з кінця березня і до кінця жовтня. З кожного сорту яблуні щотижня відбирали по п'ять колоній кров'яної попелиці. Відбір зразків проводили між 9:00 та 16:00. Об'єм вибірки зразка складався з 30-сантиметрової ділянки гілки, що містив колонію попелиці. Кожну колонію спочатку оглядали на наявність зоофагів, яких потім збирали для видової ідентифікації. Після візуального огляду кожен одиницю зразка поміщали в пластиковий пакет. Усі зібрані колонії доставляли до лабораторії, де їх спочатку занурювали в 70% розчин етанолу для видалення воскового захисного шару, а опісля – попелиць з колоній за допомогою щітки переносили у чашки Петрі. Потім попелиць під стереомікроскопом SIGETA MS-220 розділяли на: непаразитованих, паразитованих (муміфіковані та живі, що містять ранні стадії розвитку паразитоїда), муміфіковані шкірки (залишки після виходу паразита), хворих (уражені ентомопатогенними грибами) та мертвих (загинули природним шляхом або внаслідок впливу інших збудників хвороб, таких як віруси та бактерії).

Личинок зоофагів знайдених на колоніях вирощували до стадії дорослої особини, надаючи їм пагони, що заселені попелицею кров'яною кожні три доби. Видову ідентифікацію проводили після дорощування личинок до дорослих особин.

В останню декаду березня відбирали зимуючі колонії попелиці кров'яної з кореневої системи, а також з надземної частини дерев для оцінки рівня паразитизму *Aphelinus mali* Haldeman. Збирали по п'ять колоній попелиць з надземної та підземної частини дерева кожного сорту. Зібрані колонії доставляли до лабораторії і визначали частку фітофагів, які були заселені *Aphelinus mali* Haldeman. Крім того проводили оцінювання відносної чисельності *Aphelinus mali* Haldeman, підраховуючи кількість дорослих паразитоїдів, спійманих на липких стрічках, які використовуються для оцінки руху личинок кров'яної попелиці (Beers et al., 2010). Ці стрічки розміщували на трьох деревах кожного сорту. Стрічки збирали та замінювали щотижня. Зібрані смужки поміщали

окремо в прозорий пластиковий пакет для зручності обробки, а дорослих особин *Aphelinus mali* Haldeman підраховували за допомогою стереомікроскопа.

Відсоток паразитизму *Aphelinus mali* Haldeman оцінювали шляхом підрахунку кількості попелиць, які були заселені паразитом у центральній та зовнішній частині колонії та загальної чисельності попелиць на колонію, а потім усереднення відсотка паразитизму по всіх колоніях.

Визначення видового складу ентомофагів проводили за допомогою спеціальної літератури та атласів (Sood et al., 2005; Zerova et al., 1991; Zerova et al., 2010).

Для статистичної оцінки результатів досліджень застосовано систему встановлення істотності даних між варіантами для рівня значущості $p < 0.05$, з розрахунком визначених параметрів відповідно до стандартних методик (Snedecor et al., 1991).

Результати. Нами виявлено дванадцять видів ентомофагів попелиці кров'яної, які належали до п'яти рядів: Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Diptera, Hymenoptera. Відповідно до харчової спеціалізації ентомофагів другого порядку вони були розподілені таким чином:

– хижі комахи: Antocoridae (*Anthocoris nemorum* L.); Nabidae (*Himacerus apterus* Fabr.); Miridae (*Atractotomus mali* Meyer-Dur); Coccinellidae (*Adalia bipunctata* L., *Coccinella septempunctata* L., *Coccinella quinquepunctata* L., *Propylaea quatuordecimpunctata* L.); Chrysopidae (*Chrysopa carnea* Steph., *Chrysopa perla* L.); Syrphidae (*Syrphus ribesii* L., *Syrphus balteatus* De G.) (табл. 1);

– паразитичні комахи: Aphelinidae (*Aphelinus mali* Haldeman) (табл. 2).

У роки досліджень ми спостерігали незначну загальну чисельність хижих ентомофагів, яка становила в середньому 0,21 екз. зоофага на одну колонію попелиці кров'яної (табл. 1).

Серед хижих комах найпоширенішою була родина Coccinellidae. Її склад в агроценозі яблуневих насаджень був представлений чотирма видами, питома вага яких від загальної чисельності зоофагів становила 80,6 % та розподілялася наступним чином: *Coccinella septempunctata* L. – 28,4 %, *Coccinella quinquepunctata* L. – 20,2 %, *Adalia bipunctata* L. – 17,5 %, *Propylaea quatuordecimpunctata* L. – 14,5 %. Друге місце за чисельністю 10,2 % займав ряд Neuroptera, який був представлений двома видами зоофагів: *Chrysopa carnea* Steph. – 6,5 % і *Chrysopa perla* L. – 3,7 %.

Видовий комплекс Syrphidae, знайдений у вигляді личинок у колоніях попелиці кров'яної, складався з двох видів Syrphus, загальна чисельність яких не перевищувала – 5,0 % популяційної чисельності зоофагів кров'яної попелиці. Варто відмітити, що максимальна чисельність сирфід – 0,001 екз/колонію була нами відмічена впродовж літніх місяців.

Представники ряду Hemiptera (три види з трьох родин) з часткою – 4,3 %, були найменшою за чисельністю групою хижаків у спостереженнях. Найчисельнішим видом цього ряду – 0,005 екз./колонію, або 2,4 % від загальної чисельності зоофагів, був представник родини Antocoridae – *Anthocoris nemorum* L.

Паразитичні комахи – група, що має значне практичне використання в біологічному та інтегрованому методах захисту рослин. Більшість учених наголошує, що найпоширенішим та найважливішим паразитом *Eriosoma lanigerum* Hausmann у світі є *Aphelinus mali* Haldeman (Bergh et al., 2016; Quarrell et al., 2017).

Нами виявлено, що в зоні досліджень лише *Aphelinus mali* Haldeman паразитував на личинках та імаго кров'яної попелиці. Відмічено, що імаго першого покоління паразита з'являється наприкінці березня – на початку квітня за середньодобової температури 14,3 °C та відносній вологості повітря 72–80 %. Упродовж вегетаційного періоду рівень заселення попелиці кров'яної афелінусом коливався від 0,7 до 16,2 %. (табл. 2). Нами було зазначено два періоди активності паразита: перший припадав на червень; а другий – на серпень–вересень.

Також було визначено, що на периферії колонії особини попелиці кров'яної були в 7–9 разів більше заселені паразитом ніж особини, які знаходилися в центральній частині колонії. На думку багатьох науковців це пов'язано з тим, що особини фітофага, які знаходяться в центрі, сильніше вкриті захисним шаром воску, підкреслюючи, що цей природний фактор, який характерний для популяції попелиці кров'яної, запобігає її заселенню *Aphelinus mali* Haldeman

Ми не виявили жодних ознак заселення *Aphelinus mali* Haldeman особин попелиць, які вже знаходилися на кореневій системі дерев яблуні. Усі знайдені паразитовані особини попелиці кров'яної мігрували до кореневої системи вже ураженими. При цьому, переважна частина паразитованих личинок попелиці кров'яної скупчувалася на кореневій шийці дерев, а також на поверхні та у ґрунті на глибині 3–16 см.

Це підтверджує дані, що *Aphelinus mali* Haldeman не заселяє ґрунтові колонії попелиці кров'яної. Єдиними відомими природними ворогами, які знищують попелицю кров'яну на кореневій системі є *Syrphidae Heringia calcarata* та нематода *Steinernema carpocapsae* Weiser (Todosiichuk et al. 2025).

Обговорення. Усі виявлені нами хижі види є поліфагами, які живляться як попелицями, так і іншими м'якотілими членистоногими.

Метод відбору зразків, який ми використовували в цьому дослідженні, як і будь-який інший, мав свої як позитивні, так і негативні сторони. Оскільки хижаків, яких ми збрали, знаходилися в колоніях попелиць, у нас є достатній рівень впевненості, що вони полювали на попелицю кров'яну. Крім того, так як відбір зразків проводився лише вдень, то нічних зоофагів, таких як вуховертки, нами не спостерігалось.

Більш мобільні хижаків (наприклад Coccinellidae) також могли бути недостатньо представлені порівняно з Syrphidae, які мають низьку міграційну здатність після оселення в колонії. Coccinellidae є дуже мобільними як на стадії дорослої особини, так і на стадії личинки і тому, навіть за умови обережного спостереження за колонією перед її відбором, вони могли залишитися непоміченими. Відносно низький рівень присутності зоофагів у колоніях може не відображати їх реальний вплив,

Видовий склад, чисельність та співвідношення зоофагів *Eriosoma lanigerum* Hausmann у яблуневих насадженнях Правобережного Лісостепу України (2023–2025 рр.)

Ряд	Родина	Вид зоофага	Чисельність зоофагів на 1 колонію кров'яної попелиці, екз.	Співвідношення зоофагів, %.
Напівтвердокрилі (Hemiptera)	Антокориди (Antocoridae)	1. Антокорис звичайний (<i>Anthocoris nemorum</i> L.)	0,005	2,4
	Набіди (Nabidae)	1. Мисливець буруватий (<i>Himacerus apterus</i> Fabr.)	0,002	1,1
	Міріди (Miridae)	1. Атрактотомус малі (<i>Atractotomus mali</i> Meyer-Dur)	0,002	0,8
Твердокрилі (Coleoptera)	Сонечки (Coccinellidae)	1. Адалія двокрапкова (<i>Adalia bipunctata</i> L.)	0,037	17,5
		2. Сонечко семикрапкове (<i>Coccinella septempunctata</i> L.)	0,060	28,4
		3. Сонечко п'ятикрапкове (<i>Coccinella quinquepunctata</i> L.)	0,042	20,2
		4. Пропілея 14-крапкова (<i>Propylaea quatuordecimpunctata</i> L.)	0,030	14,5
Сітчастокрилі (Neuroptera)	Золотоочки (Chrysopidae)	1. Золотоочка звичайна (<i>Chrysopa carnea</i> Steph.)	0,014	6,5
		2. Золотоочка прозора (<i>Chrysopa perla</i> L.)	0,008	3,7
Двокрилі (Diptera)	Сирфіди (Syrphidae)	1. Сирф перев'язаний (<i>Syrphus ribesii</i> L.)	0,006	2,8
		2. Сирф облямований (<i>Syrphus balteatus</i> De G.)	0,004	2,1
Всього			0,21	100,0
<i>HIP</i> ₀₉₅			0,002	–

Таблиця 2

Динаміка заселення *Eriosoma lanigerum* Hausmann паразитом *Aphelinus mali* Haldeman (Aphelinidae) у яблуневих насадженнях Правобережного Лісостепу України (2023-2025 рр.), %

Строки обліків	Рівень заселеності <i>Aphelinus mali</i> Haldeman особин <i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann залежно від місця їх розташування в колонії, %	
	Зовнішня частина колонії	Центральна частина колонії
квітень	2,2	0,0
травень	6,1	0,7
червень	10,2	1,2
липень	9,0	0,7
серпень	16,2	2,3
вересень	12,3	1,4
жовтень	9,2	1,0
<i>HIP</i> ₀₉₅	0,8	0,2

адже ці зразки демонструють «моментальний знімок» у часі, а не кумулятивний ефект хижацтва. Також, може бути певна упередженість у співвідношенні видів хижих ентомофагів, адже існував різний рівень виживання при лабораторному вирощуванні їх личинок; загальна виживаність різних груп становила 68 % (Syrphidae), 62 % (Chrysopidae) та 76 % (Coccinellidae).

Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що в умовах яблуневих насаджень Правобережного Лісостепу України чисельність попелиці кров'яної регулюють дванадцять видів ентомофагів, зокрема: одинадцять хижих видів – *Anthocoris nemorum* L., *Himacerus*

apterus Fabr., *Atractotomus mali* Meyer-Dur, *Adalia bipunctata* L., *Coccinella septempunctata* L., *Coccinella quinquepunctata* L., *Propylaea quatuordecimpunctata* L., *Chrysopa carnea* Steph., *Chrysopa perla* L., *Syrphus ribesii* L., *Syrphus balteatus* De G. та один вид паразитичної комахи – *Aphelinus mali* Haldeman. Загальна чисельність хижих комах у роки досліджень була незначна і складала в середньому – 0,21 екземпляра на одну колонію, що майже не впливало на динаміку популяції попелиці кров'яної.

Серед хижих комах найпоширенішою була родина Coccinellidae, яка в агроценозі яблуневих насаджень

у період досліджень була представлена чотирма видами. Питома вага родини Coccinellidae від загальної чисельності зоофагів становила 80,6 %, а домінуючим видом було *Coccinella septempunctata* L. – 28,4 %.

У зоні досліджень лише *Aphelinus mali* Haldeman паразитував на личинках та імаго попелиці кров'яної. Характерна чорна мумія, що утворюється після ураження *Aphelinus mali* Haldeman, була єдиною, яка спостерігалася в колоніях попелиці кров'яної впродовж трьох років досліджень. Відмічено, що імаго першого покоління паразита з'являється наприкінці березня–напочатку квітня при середньодобовій температурі

14,3 °C та відносній вологості повітря 72–80 %. Упродовж вегетаційного періоду рівень заселення попелиці кров'яної афелінусом коливався від 0,7 до 16,2 %. Відмічено два періоди активності паразита: перший припадав на червень; другий – на серпень–вересень. Виявлено, що личинки та імаго попелиці кров'яної, які знаходилися на периферії колонії, у порівнянні з особинами в її центральній частині, були заселені афелінусом у 7–9 разів частіше. Не встановлено жодних ознак заселення *Aphelinus mali* Haldeman особин кров'яної попелиці, які вже знаходилися на кореневій системі дерев яблуні.

Бібліографічні посилання:

1. Absatarova, D. A., Drozda, V. F., Kairova, G. N., Shevchenko, V. A., Korabaeva, S. B., & Isayev, S. I. (2017). Features of Distribution, Harmfulness and Control of the Population of the Eriosoma lanigerum Hausm. (Homoptera, Aphididae) Woolly Aphid in the Nurseries of Ukraine and Kazakhstan. *Journal of Biological Sciences*, 17(4), 408–414. doi: 10.3844/ojbsci.2017.408.414
2. Adhikari, U. (2022). Distribution, Biology, Nature of Damage and Management of Woolly Apple Aphid, Eriosoma lanigerum (Hausmann), (Hemiptera: Aphididae) in Apple Orchard: A Review. *Reviews In Food and Agriculture*, 3(2), 92–99. DOI: <https://doi.org/10.26480/rfna.02.2022.92.99>
3. Alins, G., Lordan, N., Rodríguez-Gasol, J., & Peñalver-Cruz, A. (2023). Earwig Releases Provide Accumulative Biological Control of the Woolly Apple Aphid Over the Years. *Insects*, 14(11), P. 890. <https://doi.org/10.3390/insects14110890>
4. Asante, S. K. (1997). Natural enemies of the woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum (Hausmann) (Hemiptera: Aphididae): a review of the world literature. *Plant Protection Quarterly*, 12(4), 166–172.
5. Asante, S. K., & Danthanarayana, W. (2011). Development of Aphelinus mali an endoparasitoid of woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum at different temperatures. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 65(1), 31–37. doi: 10.1111/j.1570-7458.1992.tb01624.x
6. Bergh, J. C., & Stallings, J. W. (2016). Field evaluations of the contribution of predators and the parasitoid, Aphelinus mali, to biological control of woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum in Virginia, USA. *Biocontrol*, 61, 155–165. doi: 10.1007/s10526-016-9714-7
7. Blackman, R. L., & Eastop, V. F. (2006). *Aphids on the World's Herbaceous Plants and Shrubs*. Chichester, England. John Wiley & Sons, 1493.
8. Damavandian, M. R., & Pringle, K. L. (2007). The field biology of subterranean populations of the woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum (Hausmann) (Hemiptera: Aphididae), in South African apple orchards. *African Entomology*, 15, 287–294. <https://hdl.handle.net/10520/EJC32741>
9. Dudnik, A. V. (2011). Silskogospodarska yentomologiya [Agricultural entomology]. Mikolaïv, MDAU, 389 (in Ukrainian). ISBN 978-966-8205-73-6
10. EPPO Global Database, (2025). Eriosoma lanigerum (ERISLA). <https://gd.eppo.int/taxon/ERISLA/categorization>
11. Favret, C. (2025). Aphid Taxon Community, eds. Blackman & Eastop's Aphids on the World's Plants, Accessed at <https://aphidsonworldsplants.info/>
12. G'aniyev, K., & Mirzaliyev, A. (2022). Erisomatin urug'iga mansub eriosoma lanigerum hausm. Shirasining ayrim bioekologik xususiyatlari [Some bioecological properties of the sap of Eriosoma lanigerum Hausm., a member of the Erisomatidae family]. *International scientific journal of biruni*, 2(1), 2181–2993 (in Uzbek). doi: 10.24412/2181-2993-2022-2-71-79
13. Gerber, E., & Schaffner, U. (2016). Review of Invertebrate Biological Control Agents Introduced into Europe. *CABI Compendium*. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.45805>
14. Gontijo, L. M., Cockfield, S. D., & Beers, E. H. (2012). Natural enemies of woolly apple aphid (Hemiptera: Aphididae) in Washington State. *Environmental Entomology*, 41, 1364–1371. doi: 10.1603/EN12085
15. Heunis, J. M., & Pringle, K. L. (2006). Field biology of woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum (Hausmann), and its natural enemy, Aphelinus mali (Haldeman), in apple orchards in the Western Cape Province. *African Entomology*, 14, 77–86.
16. Ivanov, P. (2024). Observation on the Influence of Apple Woolly Aphid (Eriosoma lanigerum Hausm.) on Vegetative Parameters of Grafted Plants in Container Production. *Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences*, 77(8), 1251–1259. doi: 10.7546/CRABS.2024.08.17
17. Khan, I. A., Jan, S., Rasheedet, A., Hussain, S., Saeed, M., Farid, A., Ali, I., Alam, M., Fayaz, W., Shah, B., Ali Shah, R., & Manzar Ud Din, M. (2015). Efficacy of a parasitoid and synthetic insecticide against Woolly apple aphid, Eriosoma lanigerum (Hausmann) (Homoptera: Pemphigidae) on apple at Skardu Baltistan. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 3(6), 108–111.
18. Kumar, D., Kumari, N., Hanuman, P., Pal, D., Chandra Naga, K., & Watpade, S. (2024). Characterization and pathogenicity of newly recorded Clonostachys rogersoniana against woolly apple aphid (Eriosoma lanigerum Hausmann) from India. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 34(57), 1–11. doi: 10.1186/s41938-024-00821-4
19. Lordan, J., Alegre, S., Gatius, F., Sarasúa, J., & Alins, G. (2015). Woolly apple aphid Eriosoma lanigerum Hausmann ecology and its relationship with climatic variables and natural enemies in Mediterranean areas. *Bulletin of Entomological Research*, 105(1), 60–69. doi: 10.1017/S0007485314000753

20. Mathulwe, L. L., Malan, A. P., & Stokwe, N. F. (2023). The occurrence of entomopathogenic fungi in apple orchards and their biocontrol potential against *Eriosoma lanigerum*. *African Entomology*, 31, 1–9. doi: 10.17159/2254-8854/2023/a13728
21. Nicholas, A., Spooner-Hart, R., & Vickers, R. (2005). Abundance and natural control of the woolly aphid *Eriosoma lanigerum* in an Australian apple orchard IPM program. *Biocontrol*, 50, 271–291. doi: 10.1007/s10526-004-0334-2
22. Oberemok, V., Laikova, K., & Andreeva O. (2025). DNA-Programmable Oligonucleotide Insecticide Eriola-11 Targets Mitochondrial 16S rRNA and Exhibits Strong Insecticidal Activity Against Woolly Apple Aphid (*Eriosoma lanigerum*) Hausmann. *International Journal of Molecular Sciences*. 26(15), 74–86. doi: 10.3390/ijms26157486
23. Pokozii, Y. T., Pysarenko, V. M., Dovhan, S. V., Dolia, M. M., Pysarenko, P. V., Mamchur, R. M., Bondarieva, L. M., & Pasichnyk, L. P. (2010). Monitorynh shkidnykiv silskohospodarskykh kultur [Monitoring of crop pests]. *Pidruchnyk / za red. Y. T. Pokozii. K. : Ahrarna osvita*, 223 (in Ukrainian). ISBN 978-966-7906-94-8
24. Quarrell, S. R., Corkrey, R., & Allen, G. R. (2017). Predictive thresholds for forecasting the compatibility of *Forficula auricularia* and *Aphelinus mali* as biological control agents against woolly apple aphid in apple orchards. *Biocontrol*, 62, 243–256. doi: 10.1007/s10526-017-9792-1
25. Sandanayaka, W.R.M., & Bus V.G.M. (2005). Evidence of sexual reproduction of woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum*, in New Zealand. *Journal of Insect Science*, 5(1), 27. doi: 10.1093/jis/5.1.27
26. Singh, J., Chandel, R., & Sharma, P. (2016). Spatial Distribution and Interaction of *Eriosoma lanigerum* and *Aphelinus mali* on Apple Under Dry-Temperate Conditions of India. *Biological Sciences*, 88, 22–23. doi: 10.1007/s40011-016-0765-4
27. Snedecor, G.W., & Cochran, W.G. (1989). *Statistical Methods*. 8th Edition. Wiley-Blackwell, 503.
28. Sood, A., & Gupta, P. (2005). Studies on seasonal abundance of woolly apple aphid and its natural enemies in the mid hills of Himachal Pradesh. *Acta Hort.* 696, 395–398. doi: 10.17660/ActaHortic.2005.696.69
29. Southwood, T., & Henderson, P. (2000). *Ecological methods*, 3rd edn. Blackwell Sciences, Oxford, 245.
30. Todosiichuk, I. V., & Krikunov, I. V. (2025). Biotichni faktori regulyatsii chiselnosti popelitsi krov'vanoï (*Eriosoma lanigerum* HAUSMANN) [Biotic factors regulating the amount of blood aphid (*Eriosoma lanigerum* HAUSMANN)]. *Zbirnik naukovikh prats Umanskogo natsionalnogo universitetu*, 107(1), 522–537 (in Ukrainian). doi: 10.32782/2415-8240-2025-107-1-522-537
31. Yanovskyi, Yu. P. (2016). Uvaha, kroviana popelytsia! Kroviana popelytsia ta zakhody obmezhenia yii chyselnosti v plodovykh nasadzhenniakh Ukrainy [Attention, blood mealybug! Blood mealybug and the reasons for limiting its number in fruit crops in Ukraine]. *Karantyn i zakhyst roslyn*, 7, 12–14 (in Ukrainian).
32. Yanovskyi, Yu. P. (2021). Prohrama zakhystu plodovykh kultur. [Program for the protection of fruit crops: a monograph]. Kyiv, Phoenix, 146 (in Ukrainian).
33. Yanovskyi, Yu. P., Sukhanov S. V., Krykunov I. V., & Fomenko O. O. (2021). Efektyvnist suchasnykh insektytsydiv u zakhysti yablunevykh nasadzen vid krovianoï popelytsi [The effectiveness of modern insecticides in the attack of apple orchards by bloodworm]. *Karantyn i zakhyst roslyn*, 2(265), 28–31 (in Ukrainian). doi: 10.36495/1606-9773.2020.66.222-230
34. Yanovskyi, Yu. P. (2025). Dovidnik iz zakhystu plodovykh kultur [Handbook on fruit crop protect.]. Kyiv, Phoenix, 368 (in Ukrainian). ISBN 978-617-8547-33-2
35. Zerova, M. D., Kotenko, A. G., Tolkaniits, V. I., Nikitenko, G. N., Gumovskii, S. V., Sviridov, A. V., Simutnik, S. A., Farinets, S. I., & Fedorenko V. P. (2010). Atlas yevropeiskikh nasekomikh-entomofagov [Atlas of European entomophagous insects]. Kiev, 55 (in Ukrainian). ISBN 978-966-8610-45-5
36. Zerova, M. D., Tolkaniits, V. I., Kotenko, A. G., Narolskii, N. B., Fursov, V. N., Farinets, S. I., Kononova, S. V., Nikitenko, G. N., Melika, Zh. G., & Sviridov, S. V. (1991). Entomofagi vrediteli yabloni yugo-zapada SSSR [Entomophagous pests of apple trees in the southwest of the USSR]. Kiev, Nauk, dumka, 276 (in Ukrainian). ISBN 5-12-001934-X

Todosiichuk I. V., Postgraduate, Uman National University, Uman, Ukraine

Krykunov I. V., Candidate of Agricultural Sciences, Docent, Uman National University, Uman, Ukraine

Entomophages of the woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausmann) under the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine

The article presents the results of a study on the species composition of entomophages associated with *Eriosoma lanigerum* Hausmann in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. The study provides information on natural enemies that can potentially be used for biological control within integrated pest management systems in apple orchards against woolly apple aphid. The research was conducted during 2023–2025 in educational and research orchards of winter apple cultivars at Uman National University, from late March to late October.

The following apple cultivars were studied: Jonagold, Idared, Renet Simirenko, and Golden Delicious, grafted on M.9 rootstock. Tree spacing was 2 × 5 m and 2 × 4 m. From each apple cultivar, five colonies of woolly apple aphid were sampled weekly. Sampling was carried out between 9:00 a.m. and 4:00 p.m. Each sample consisted of a 30-cm branch section containing an aphid colony.

It was found that in the agocenosis of the apple orchard, the population of woolly apple aphid was regulated by twelve species of entomophages, including eleven predatory species: *Anthocoris nemorum* L., *Himacerus apterus* Fabr., *Atractotomus mali* Meyer-Dür, *Adalia bipunctata* L., *Coccinella septempunctata* L., *Coccinella quinquepunctata* L., *Propylaea quatuordecimpunctata* L., *Chrysopa carnea* Steph., *Chrysopa perla* L., *Syrphus ribesii* L., *Syrphus balteatus* De Geer, and one parasitoid species, *Aphelinus mali* Haldeman.

The average abundance of zoophagous insects during the study period was 0.21 individuals per woolly apple aphid colony. Among predatory insects, the family Coccinellidae was the most widespread and was represented by four species

in the apple orchard agrocenosis. The relative abundance of Coccinellidae accounted for 80.6% of the total number of zoophages, with *Coccinella septempunctata* L. being the dominant species (28.4%).

Only one parasitoid species, *Aphelinus mali* Haldeman, was recorded on woolly apple aphid. The parasitism rate ranged from 0.7% to 16.2%. Two periods of parasitoid activity were observed, with the first occurring in June and the second in August–September. Woolly apple aphid individuals located at the periphery of colonies were parasitized by *A. mali* 7–9 times more frequently than those located in the central part of the colonies. No evidence of parasitism by *Aphelinus mali* was detected on woolly apple aphids inhabiting the root system of apple trees.

Based on the obtained results, twelve species of natural enemies of woolly apple aphid were identified that can potentially be used for biological control in integrated pest management systems in apple orchards of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine.

Key words: *Eriosoma lanigerum* Hausmann, biological control, entomophages, predatory insects, parasitoid insects.

Дата першого надходження рукопису до видання: 24.11.2025
Дата прийнятого до друку рукопису після рецензування: 25.12.2025
Дата публікації: 31.12.2025